

डॉ० नेमचन्द जैन

हिन्दी विभाग

श्री कुन्द कुन्द जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खतौली, जिला—मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

सारांश :-

प्रथम हिंदी आत्मकथा लेखक पंडित बनारसीदासजी के साहित्य का अवगाहन करने पर ज्ञात होता है कि वे लोकमान्य, साहित्य – रसिकों व सहृदयों द्वारा आस्वाद्य नौ रसों व उनके स्थायी भावों को स्वीकार कर, उनकी उपस्थिति आध्यात्मिक – अलौकिक जीवन – साधकों के जीवन में भी सिद्ध करके उन्हें आध्यात्मिक रंग दे देते हैं; जो कि उनकी मौलिकता व असाधारण साहित्य – शास्त्रीय – प्रतिभा का परिचायक है; बस यही अंतर है, दोनों प्रकार के आस्वादियों के रसास्वादन की प्रकृति, प्रक्रिया एवं परिणाम में ।

कविवर की समस्त साहित्य – साधना अध्यात्मूलक होने से उसका उद्देश्य शांत रस के उस रूप का आस्वादन कराना रहा है; जिसे, हिंदी साहित्य-शास्त्र के प्रसिद्ध रसवादी आलोचक डॉ० नगेन्द्र ने 'आत्मानंद में लीन होकर प्राप्त होने वाले परमानन्द-परम शान्ति, और जीवन का परम लक्ष्य बताया; जिसका स्थायी भाव प्रसिद्ध संस्कृत – साहित्याचार्य 'मम्मट' आदि की परंपरा में माने गये 'निर्वेद' भाव के दो रूपों में से एक, धर्म (अध्यात्म) क्षेत्र में 'तत्त्वज्ञान से व्युत्पन्न' होने वाले 'निर्वेद भाव' को ही वास्तविक 'स्थायी निर्वेद भाव' माना है ।

नैसर्गिक साहित्यिक प्रतिभा के धनी कविवर बनारसीदास जैन हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग (भक्तिकाल) की प्रौढ़ावस्था में विद्यमान रहे। डॉ० आदित्य प्रचण्डिया 'दीति' ने आपको 17 वीं सदी का आध्यात्मिक संत और काव्याकाश का जाज्वल्यमान नक्षत्र कहा है।' इस प्रकार आप सगुणभक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन सिद्ध होते हैं। आप दोनों घनिष्ठ मित्र भी थे।

आप द्वारा रचित पाँच कृतियों में से मात्र चार ही उपलब्ध हैं; क्योंकि 14 वर्ष की अपरिपक्व अवस्था में कोकशास्त्र के अध्ययन से कामोन्मादी होकर लिखी घोर कामोत्तेजक रचना 'नवरस पदावली' को 19 वर्ष की उम्र में नैतिक – धार्मिक प्रेरणा पाकर आपने स्वयं ही गोमती नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो कि 1000 दोहा – चौपाइयों में निबद्ध थी ।

उपलब्ध रचनाओं में 'नाममाला' 175 छंदों (दोहों) में निबद्ध है, जो कि संस्कृत के प्रख्यात कवि धनंजय की 'नाममाला' से प्रेरित होकर लिखी, परंतु कवि की मौलिक रचना है, तथा हिंदी शब्दकोश-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है ।

‘समयसार नाटक’ 727 विविध छंदों में रचित एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक रचना है, जो कि कवि के अथाह ज्ञान, अध्यात्म, काव्य – कोशल आदि की भी परिचायक है।

‘बनारसी विलास’ कवि की छोटी – बड़ी विविध विधाओं एवं शैलियों की 37 रचनाओं का महत्वपूर्ण संग्रह है।

‘अर्ध कथानक’ 673 दोहा – चौपाइयों में निबद्ध कवि के 55 वर्ष (उस समय मनुष्य की आयु 110 वर्ष मानी जाती थी) का आत्मचरित्र है। इस एक रचना ने कवि को हिंदी साहित्य जगत में प्रथम आत्मकथाकार पद पर स्थापित करा दिया।

डॉ० अलका प्रचंडिया ‘दीति’ आलोच्यक कवि की 110 दोहा – चौपाइयों में रचित ‘मोह – विवेक युद्ध’ का भी उल्लेख करती हैं।¹

कविवर बनारसीदास की समस्त रचनाएं, चाहे वे भक्ति – पूजा, ज्ञान – वैराग्य परक हों, चाहे आत्मचरित्रपरक या सिद्धांत प्रतिपादक हों, प्रत्यक्ष – परोक्ष अध्यात्म रस केंद्रित हैं। प्रस्तुत आलेख का प्रतिपाद्य कविवर की रस संबंधी विचारधारा है। इसे समझें, इससे पहले रस संबंधी परंपरा क्या है, संक्षेप में इसे जान लें।

रस को काव्य की आत्मा मानकर सर्वप्रथम आचार्य भरत ने कहा था कि सहृदय के हृदय में विद्यमान स्थाई भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से रसदशा को प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को स्पष्टता से ऐसे कह सकते हैं –

साहित्य की किसी भी रचना के पठन, श्रवण या मंचाभिनीत दर्शन से विभावादि के सहयोग से भोक्ता (सहृदय) के चित्त में होने वाली आनंदानुभूति अथवा ऐसी ही कोई स्थिति रस है।²

आचार्य भरत ने साहित्य में शांत रस की उपेक्षा करते हुए 8 ही रसों को मान्यता दी थी, परंतु तदुत्तर मम्मटादि साहित्याचार्यों ने शांत रस को भी स्वीकृत करते हुए 9 वर्षों की परंपरा चलाई तथा शांत रस का स्थाई भाव निर्वेद माना।³

आचार्य मम्मटादि निर्वेद के दो रूप मानते हुए धर्म (अध्यात्म) क्षेत्र में तत्त्वज्ञान से व्युत्पन्न निर्वेद को ‘स्थायी भाव’ जबकि इष्ट के वियोग व अनिष्ट के संयोग से व्युत्पन्न निर्वेद को ‘संचारी भाव’ की श्रेणी में रखते हैं।⁴ आचार्य विश्वनाथ ‘साहित्य दर्पण’ में शांत रस को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

न यत्र दुखं न सुखं न चिंता न द्वेष रागौ न च काचिदिच्छः ।

रसः से शांतः कथितो मुनींद्रैः सर्वेषु भावेषु शम प्रधानः ।।⁵

अर्थात् जहाँ जिसे दुख, सुख, चिंता, राग, द्वेष, किसी भी प्रकार की इच्छा, ना व्यापे, अपितु सभी अवस्थाओं में शांतता ही हो, वहाँ (उसे) मुनींद्र भगवंतों के द्वारा शांत रस युक्त कहा गया है।

आचार्य विश्वनाथ यहां जिस सुख के अभाव की बात कर रहे हैं वह सांसारिक है क्योंकि ऐसी समस्त बाह्य अवस्थाओं में समत्व – शांतता – निर्वेदता वाली स्थिति धर्मक्षेत्र में आरूढ़ व्यक्ति के ही संभव है। ऐसी स्थिति में होने वाली प्रतीति शांत रस रूप ही है। निर्वेद/समत्व/वैराग्य इसका स्थाई भाव है/बनेगा। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान इसका आलंबन विभाव है/होगा। संसार – शरीर – भोगों की दृश्यमान असारता, साधक-सत्पुरुषों का सानिध्य, तीर्थाटन व तत्वबोधक शास्त्र – साहित्य का अध्ययन आदि इसके उद्दीपन विभाव हैं/होंगे। रोमांच, पुलक, अश्रु, संसार – शरीर – भोगों के त्याग का विचार, धृति, मति, हर्ष, स्मृति, जड़ता आदि इसके संचारी भाव हैं/होंगे।

जो नवरस वाली परंपरा संस्कृत काव्यशास्त्रियों की रही, जैनाचार्यों – साहित्यकारों को उसमें कोई आपत्ति नहीं है।⁷ बस उसे उन्होंने मौलिक – नैतिक – मर्यादित रूप दिया है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है कि कविवर बनारसी दासजी की समस्त रचनाएँ अध्यात्मरस केंद्रित हैं (प्रत्यक्ष अथवा परोक्षतः); परंतु 'समयसार नाटक' के माध्यम से तो आपने नव रसों पर स्पष्ट रूप से मौलिक (आध्यात्मिक दृष्टि) अभिव्यक्त की है; तथा शांत रस को रसराज रूप में स्वीकृति दी। प्रमाण है, इसी ग्रंथ के 'सर्वविशुद्धि द्वार' नामक अध्याय के 133 वे (रस नामोल्लेख वाले) छंद की "नवमों शांत रसनि को नायक" पंक्ति। अगले ही छंद –

“सोभा में सिंगार बसै वीर पुरुषारथ में,
कोमल हिए मैं रस करुणा बखानिए ।
आनंद मैं हास्य रुण्ड मुण्ड मैं विराजै रुद्र,
वीभत्स तहां जहां गिलानी मन खनिज ॥
चिंता मैं भयानक अथाहता मैं अद्भुत,
माया की अरुचि तामैं सांतत रस मानिए ।
एई नवरस भवरूप एई भावरूप,
इनकौं विलेछिन सुदृष्टि जागै जानिए ॥”⁸

में, लोक में नौ रसों की स्थिति कहां-कहां मानी जाती है, यह बताकर अंतिम दो चरणों में कवि ने इन रसों को लौकिक व अलौकिक रूप (भेद) में मानते हुए, उपर्युक्त स्वरूप में लौकिक है, परंतु इनका अलौकिक स्वरूपानंद सम्यकज्ञान (दृष्टि) प्रगट होने पर ही आता है, यह बताया।

इस प्रकार कविवर बनारसीदास लौकिक साहित्याचार्यों द्वारा प्रचलित/स्थापित रस व उनके स्थाई भावों को आध्यात्मिक रंग देकर मौलिकता का परिचय देते हैं। जब वे कहते हैं कि –

“गुण विचार सिंगार वीर, उद्यम उदार रुख ।
करुणा समरस रीति, हास हिरदै उछाह सुख ॥
अष्ट करमदल गलन, रूद्र वरतै तिहि थानक ।
तन विलेच्छ वीभच्छ, धुन्द मुख दसा भयानक ॥
अद्भुत अनंत बल चिंतवन, सांत सह वैराग धुव ।
नवरस विलास परगास तब, जब सुबोध घट प्रगट हुव ।”⁹

तब वे मानते हैं कि साहित्यिक रसों का आनंद अध्यात्म जगत का जीव भी लेता है; केवल उनकी प्रकृति, प्रक्रिया और परिणाम में परिवर्तन हो जाता है। उनकी दृष्टि में रसों के लौकिक – अलौकिक स्थान को एक साथ रखकर निम्न प्रकार समझ सकते हैं –

रस	लौकिक स्थान	अलौकिक स्थान
शृंगार	शोभा	गुणों से विभूषित आत्मा का विचार
वीर	पुरुषार्थ	उद्धार (आत्मकल्याण) के लिए उद्यमी होना
करुण	कोमलता	सर्व समभाव
हास्य	आनंद	हृदय में आत्मसुख का उत्साह
भयानक	चिंता	जन्म – मरणादि दुख –द्वंद्व का चिंतन
रौद्र	रुण्ड – मुण्ड	अष्ट कर्म – मल का नाश
वीभत्स	ग्लानि	शरीर की अशुचिता का विचार
अद्भुत	अथाहता	आत्मशक्ति (अनंत) का चिंतन
शांत	माया में अरुचि	सहज (दृढ़) वैराग्य धारण

इस प्रकार रसों के अलौकिक स्थान का दृष्टिकोण तो कविवर का सर्वथा मौलिक आध्यात्मिक रुचि के कारण से है ही, परंतु उनके लौकिक स्थान में भी आंशिक बदलाव का कारण भी यही है।

कविवर बनारसीदास की रचनाओं की मूल व्यंजना चूंकि अध्यात्ममूला है, अतः उनके यहां संसार— शरीर — भोगों के प्रति — इनकी असारता, नश्वरता, सबाधता आदि देख — जानकर — विरक्तता का संदेश मिलता है। परंतु यह विरक्ति एकांगी नहीं है, इसके समकक्ष अनुरक्तता है निजात्मा में, जो कि शांत रस की अंतिम परिणति भी है। जब डॉ० नगेंद्र संसार के स्वरूप को देखकर मन की विरक्ति तथा आत्मानंद में लीन होकर निर्विकार अवस्था को प्राप्त कर परमानंद—परम शांति की प्राप्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य बताते हैं;¹⁰ तब वे इस अवस्था में समस्त रसों, समस्त भावों के तिरोभूत हो जाने के अभिप्राय को ही स्थापित करते जान पड़ते हैं; क्योंकि वास्तव में समस्त जगत के प्राणी इसी के लिए तो अंततः प्रयासरत जान पड़ते हैं। यही प्राप्तव्य है, और जिसने इसे पा लिया अब और शेष रहा भी क्या। सब कुछ शांत में ही विश्रांत है। कविवर के शब्दों में —

“जब सुबोध घट मैं परगासै । तब रस विरस विषमता नासै ॥

नवरस लखै एक रस मांही । तातै विरस भाव मिटि जाहीं ॥”¹¹

पंडित रामदहिन मिश्र भी जब ‘अन्य रसों को लौकिक होने के कारण प्रवृत्ति मूलक तथा शांत रस को निवृत्ति मूलक कहते हैं’¹², तो संभवतः वे भी इसे (शांत रस को) अध्यात्ममय ही कहना चाहते हैं। क्योंकि वस्तुतः पूर्ण शांति तो स्व में पूर्ण विश्रांति में ही है, जिसे बनारसीदासजी

“प्रगट रूप संसार में, नवरस नाटक होई ।

नवरस गर्भित ज्ञानमय, बिरला जानै कोई ।”¹³

कहकर समस्त रसों को ज्ञान (आत्मज्ञान — आत्म विश्रांति) में सिद्ध करते हैं। तथा इसकी प्राप्ति के लिए सूक्ष्म — समर्पित समझ व व्यक्ति को आत्मदृष्टिवंत होने की ओर भी इशारा करते हैं।

संदर्भ सूची :-

1. बनारसीदास का प्रदेय और मूल्यांकन, जैनपथ प्रदर्शक, वर्ष 11, अंक 24, मार्च (द्वितीय), 1987, पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर, पृष्ठ— 32-40
2. ‘महाकवि बनारसीदास की छंद योजना’, ‘कालजयी व्यक्तित्व : बनारसीदास’ पुस्तक में संकलित निबंध, सम्पादक — अखिल बंसल, पृष्ठ— 44
3. नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय, सम्पादक — डॉ० रघुवंश, पृष्ठ— 274
4. काव्यदर्पण, पं० रामदहिन मिश्र, ग्रन्थमाला कार्यालय, पटना, 1940, पृष्ठ— 208
5. काव्यकल्पद्रुम, प्रथम भाग, रसमंजरी, सेठ कन्हैयालाल पौद्दार, गीताप्रेस, गोरखपुर, 1993, पृष्ठ— 234
6. साहित्यदर्पण, डॉ० सत्यव्रत शास्त्री कृत टीका, तृतीय परिच्छेद, पृष्ठ— 265
7. जैन हिंदी पूजा काव्य : परंपरा और आलोचना, डॉ० आदित्य प्रचण्डिया ‘दीति’, पृष्ठ— 161

8. नाटक समयसार, सर्वविशुद्धि द्वार, पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर, 2010, छंद संख्या- 134
9. वही, वही, छंद संख्या- 135
10. रस सिद्धांत, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2019, पृष्ठ संख्या- 240
11. नाटक समयसार, सर्वविशुद्धि द्वार, पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर, 2010, छंद संख्या- 136
12. काव्यदर्पण, पं० रामदहिन मिश्र, ग्रन्थमाला कार्यालय, पटना, 1940, पृष्ठ संख्या- 210
13. नाटक समयसार, सर्वविशुद्धि द्वार, पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर, 2010, छंद संख्या- 132
14. वही, वही, छंद संख्या- 131 का अंतिम अंश